

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 277 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhhammadov Bahodirjon Shermuhhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalar kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	

PSIXIK RIVOJLANISH KECHIKISHINING TURLARI VA UNING KOGNITIV FUNKSIYALARIGA TA'SIRI

Karimova Nozima Sobir qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti – “Maksim Tank” nomidagi Belarus davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixik rivojlanishidan ortda qolish holatiga ega bolalar e'tibor, xotira, tafakkur, tasavvur, nutq kabi kognitiv qobiliyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu maqolada kognitiv funksiyalarning turlari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: psixik rivojlanish kechikishi, kognitiv qobiliyat, e'tibor, xotira, tafakkur, tasavvur, nutq, bog'lanma nutq.

Abstract: This article analyzes the cognitive abilities of children with delayed mental development, including attention, memory, thinking, imagination, and speech. Additionally, the article discusses various types of cognitive functions.

Key words: delayed mental development, DMD, cognitive abilities, attention, memory, thinking, imagination, speech, coherent speech.

Аннотация: В данной статье проводится анализ когнитивных способностей, таких как внимание, память, мышление, воображение и речь у детей с задержкой психического развития. Кроме того, в статье рассматриваются различные виды когнитивных функций.

Ключевые слова: задержка психического развития, ЗПР, когнитивные способности, внимание, память, мышление, воображение, речь, связная речь.

KIRISH

Psixik rivojlanishning kechikishi – bu bolalarning yoshiga mos bo'lgan aql, xotira, diqqat va hislar kabi psixik funksiyalarining rivojlanishidagi to'siqlardan iborat. Bunday kechikishlar asosan maktabga qabul qilingan bolalarda kuzatilib, ta'lim jarayonida muammolarga sabab bo'ladi. Psixik rivojlanish kechikishining asosiy belgilaridan biri kognitiv jarayonlarning sekinlashishi bo'lib, bu bolaning o'qish, o'rganish va ijtimoiylashuviga jiddiy to'siqlar tug'diradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixik rivojlanish kechikishining kamchiliklarini bartaraf etish uchun kognitiv funksiyalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus pedagogik va psixologik usullar talab etiladi. Ushbu masala bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularning maqsadi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini mustahkamlash va ularni normal rivojlanish darajasiga olib chiqishdir. Ilmiy adabiyotlarda psixik rivojlanish kechikishiga oid kognitiv imkoniyatlarni yaxshilash uchun amaliy va nazariy choralar ishlab chiqilgan.

Bizning mamlakatimizda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish muammosi bilan L.I. Mamatova, O.I. Kamilov, S.N. Muxammadiev va boshqa mualliflar shug'ullangan. Psixik rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarda kognitiv qobiliyatlarni shakllantirish muammosiga K.S. Lebedinskaya, I.I. Mamaychuk, I.Yu. Kulagina, T.V. Yegorova, M.S. Pevzner, T.A. Vlasova, V.B. Nikishina, N.B. Babkina va boshqa tadqiqotchilar e'tibor qaratgan.

Ushbu maqolaning maqsadi – psixik rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarda kognitiv qobiliyatlar (xotira, diqqat, tafakkur va tasavvur) qanday ta'sirga ega ekanligini o'rganishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Psixik rivojlanish kechikishi – bu bolalarda yoki kattalarda intellektual rivojlanishning yoshga mos darajada kechikishi holatidir. Ushbu holat bolaning o'quv, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Psixik rivojlanish kechikishining sabablari turlicha bo'lishi mumkin: genetik, ijtimoiy, psixologik yoki tabiiy omillar.

“Psixik rivojlanish kechikishi” yoki “ruhiy rivojlanish kechikishi” atamaları tibbiyot, psixologiya va maxsus ta’lim sohalarida qo’llaniladi. Ko’plab davlatlarda, shu jumladan Belarusda, psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarga ushbu diagnostika qo’yiladi.

Mahalliy va xorijiy mutaxassislarning fikriga ko’ra, psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalar umumiy bolalar sonining 12-20% ni tashkil etadi. Ushbu ko’rsatkich yildan-yilga ortib bormoqda va mazkur muammo nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarda kognitiv va nutq qobiliyatlari rivojida sezilarli farqlar mavjud. Shuningdek, ular bilimlarni o’zlashtirish, ijtimoiy moslashuv va muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar.

Xorijiy mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday bolalar uchun maxsus ta’lim dasturlari, shu jumladan logopedik, psixologik va pedagogik yondashuvlar samarali bo’lishi mumkin. Mahalliy mutaxassislar esa bunday bolalarga o’z vaqtida diagnostika o’tkazish va individual rivojlanish dasturini ishlab chiqish muhimligini ta’kidlashadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixik rivojlanish kechikishini aniqlash va bunday bolalar bilan korreksion ish olib borish nafaqat ta’lim muassasalari, balki ota-onalar hamkorligida amalga oshirilishi lozim. Bu jarayon bolalarning nafaqat bilim olish sifatini yaxshilash, balki ularning jamiyatga moslashuvini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Kognitiv rivojlanish kechikishi bo’lgan barcha bolalarda e’tibor va ish qobiliyatlarining pasayishi kuzatiladi, ammo e’tiborning barqarorligi turlicha bo’lishi mumkin. Ayrim bolalarda topshiriqni bajarishning boshida e’tibor maksimal darajada zichlashadi, ish jarayoni davomida esa asta-sekin susayadi. Boshqa bolalarda esa faqat muayyan faoliyatni amalga oshirgandan so’ng e’tibor to’planishi kuzatiladi. Yana boshqa bir guruh bolalarda e’tiborning to’planishida davriylik namoyon bo’ladi. E’tiborning buzilishi vegetativ-tomirlarning tartibga solinishi disfunktsiyasi bilan bog’liq deb hisoblanadi va aqliy ish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Buning asosida serebral asteniya sindromi yotadi, u quyidagilar bilan namoyon bo’ladi: tez charchash; charchoq davomida ruhiy ta’sirchanlikning ortishi yoki sustkashlikning kuchayishi; e’tiborni jamlashning yomonlashishi; tushunarsiz kayfiyat buzilishi, yig’loqlilik, qo’pollik, xotirjamlik; uyquchanlik yoki harakatlarning nazoratsizligi; gapirishda ortiqcha bo’shashish. E’tiborning buzilishi yozuvlarning yomonlashishiga olib keladi; shuningdek, shovqin, haddan tashqari issiqlik yoki yorug’likka nisbatan yuqori sezgirlik paydo bo’lib, bu bosh og’riqlarini keltirib chiqaradi.

Xotiraning xususiyatlari: Kognitiv rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarning barcha psixologik xususiyatlari orasida xotira alohida o’rin tutadi. Ko’plab psixologik-pedagogik va klinik tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, xotira jarayonlarining yetarli darajada shakllanmaganligi ko’pincha maktab ta’limidagi qiyinchiliklarning asosiy sababi hisoblanadi. Kognitiv rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarda ham uzoq muddatli, ham qisqa muddatli xotira, shuningdek, ixtiyoriy va ixtiyorsiz yodlashning pasayishi aniqlangan.

Ularda ixtiyorsiz yodlash samaradorligi nafaqat normal rivojlanayotgan kichik yoshdagi maktab o’quvchilari, balki bog’chaning katta guruhidagi bolalar bilan solishtirganda ham pastroq bo’ladi. Shuningdek, ixtiyorsiz va ixtiyoriy xotiraning rivojlanishida ham jiddiy nuqsonlar mavjud. Ixtiyoriy xotira ko’rsatkichlarining pasayishi psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan o’quvchilarning akademik muvaffaqiyatsizligining asosiy sababi hisoblanadi. Bunday bolalarga matnlar, jadvalar, sxemalar va topshiriqlar mazmunini esda saqlash qiyin. Ular xotira samaradorligining turli sabablarga ko’ra o’zgaruvchanligi bilan ajralib turadilar.

Psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarda ko’rish xotirasi ko’pincha eshish xotirasiga nisbatan yaxshiroq rivojlangan, shuning uchun tasvirli material yosh maktab o’quvchilari tomonidan og’zaki ma’lumotlarga qaraganda osonroq o’zlashtiriladi. Psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarda qisqa muddatli xotira bir vaqtning o’zida ham aqliy rivojlanishida ortda qolgan bolalar, ham normal rivojlanayotgan tengdoshlarining xotirasiga o’xshash xususiyatlarga ega.

Tafakkur xususiyatlari: Tafakkur jarayoni ma’lum bir masala yoki muammoni hal etish bilan bog’liq faoliyatni anglatadi. Psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarda tafakkur umuman saqlangan holda bo’lib, aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarga qaraganda yaxshiroq rivojlangan. Ularda abstraksiya qilish, umumlashtirish, yordamni qabul qilish hamda malaka va ko’nikmalarni boshqa holatlarga qo’llash qobiliyati yaxshiroq namoyon bo’ladi. Tafakkurning rivojlanishiga barcha psixologik jarayonlar ta’sir ko’rsatadi, jumladan, e’tibor darajasi, atrof-muhitni qabul qilish, tasavvurlar rivojlanishi va ixtiyoriylik mexanizmlarining shakllanganlik darajasi.

Psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan yosh maktab o’quvchilarida tafakkur faoliyatining bir qator o’ziga xos xususiyatlari mavjud. Ular orasida quyidagilarni ajratish mumkin: motivatsiya yetishmovchiligi, bilish faolligining pasayishi, aqliy zo’riqishdan qochishga intilish va qiyin aqliy vazifalarni bajarishdan bosh tortish. Shuningdek, psixik rivojlanish kechikishi bo’lgan bolalarda nutq rivojlanish sur’ati sekinlashganligi va nutq buzilishlari ko’proq uchrashi kuzatiladi.

Tasavvur xususiyatlari: Psixik rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarda tasviriy faoliyatda ijodiy tasavvurning rivojlanishi boshqa kognitiv jarayonlarga qaraganda kamroq o'rganilgan. Ammo tasavvur ijodiy faoliyatning asosi bo'lgani uchun juda muhimdir. Tasavvur va fantaziya 5–15 yosh oralig'ida eng intensiv tarzda namoyon bo'ladi va rivojlanadi.

Psixik rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarda tasavvur qobiliyatlari pasaygan bo'lib, ularda fantaziya qilish qobiliyatining kam rivojlanganligi kuzatiladi. Agar bu jarayon to'g'ri korreksiya qilinmasa, bolaning bu funksiyasi tez pasayadi. Natijada, shaxsning boyligi kamayadi, ijodiy tafakkur qobiliyatlari zaiflashadi hamda fan va san'at sohalorida faoliyat yuritish imkoniyatlari cheklanadi.

Nutq xususiyatlari: Nutq rivojlanishida psixik rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarning bir nechta o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ushbu bolalarning so'z boyligi yoshiga mos kelmaydi, ya'ni ular so'zlarni cheklangan miqdorda ishlatadilar va odatda sodda so'z birikmalariga ustunlik beradilar. So'zlashuvda grammatik xatolar, noto'g'ri so'z ishlatish yoki gaplarni tuzishda qiyinchiliklar ko'p uchraydi. Bu nutq rivojlanishining orqada qolishi sifatida namoyon bo'ladi.

Psixik rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarda talaffuzdagi muammolar ham ko'zga tashlanadi. Ular tovushlarni noto'g'ri talaffuz qiladilar yoki tovushlarni bir-biridan ajratishda qiynaladilar. Bu holat nutqning aniqligi va tushunarli bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, bolalarning muloqotga kirishish qobiliyatini cheklaydi.

Bog'lanma nutq rivojlanishidagi kechikish ham psixik rivojlanish kechikishi bilan bog'liq muammolardan biridir. Bunday bolalar hikoya qilish, voqealarni ketma-ket ifodalash yoki suratlariga qarab izoh berishda qiynaladilar. Ularning gaplari o'rtasidagi mantiqiy bog'lanish zaif bo'lib, bu fikrlarni to'g'ri va izchil bayon qilishga to'sqinlik qiladi. Psixik rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalar o'z fikrlarini aniq va to'liq ifodalashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu esa ularning nutq va muloqot ko'nikmalarining rivojlanishini kechiktiradi.

K.S. Lebedinskaya to'rtta psixik rivojlanish kechikishining turini ajratib ko'rsatadi. Ular quyidagilardir: konstitutsional kelib chiqishi, somatogen kelib chiqishi, psixogen kelib chiqishi, va miya-organik kelib chiqishi.

Konstitutsional kelib chiqishi: Bu turdagi psixik rivojlanish kechikishi garmonik psixik infantilizm bilan tavsiflanadi. Bunday bolalarda o'yin qiziqishlari ustunlik qiladi, motivatsion sohaning yetishmasligi kuzatiladi. Ushbu holat ta'lim jarayonida asosiy yuk tushadigan psixofiziologik funksiyalarning rivojlanmasligi bilan bog'liq: xulqni ixtiyoriy boshqarish, xotira, diqqatni jamlash, faoliyatni rejalash va nazorat qilish, nutq hamda abstrakt tafakkur, va mayda harakatlarni muvofiqlashtirish.

Bu kabi yengil buzilishlar markaziy asab tizimi rivojlanishining sekinligi bilan bog'liq. L.S. Vygotskiy ta'rifiga ko'ra, bolaning psixikasida ayrim jihatlar avvalgi yosh bosqichida qolib ketgan bo'lib, bu ta'lim jarayonida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu holat psixik infantilizm deb ataladi.

Agar infantilizm faqat his-tuyg'u va irodaviy yetishmovchilik bilan cheklangan bo'lsa, bolalar odatda jonli, o'yinga qiziquvchan, ijodkorlik va fantaziyani namoyon qiladi. Ular tashqi ko'rinishida ham yoshidan kichikroq ko'rinadi, nozik tana tuzilishi, o'sishning kechikkanligi, kechki yoshda tish almashishi kuzatiladi. Bu holat "garmonik infantilizm" deb ataladi.

Garmonik infantilizm irsiy xususiyatlarga bog'liq bo'lib, ko'pincha bir necha avlodda kuzatiladi. Uyg'un tarbiya va ta'lim yordamida bunday bolalar tengdoshlarini yetib oladi va shaxsiy rivojlanishidagi salbiy jihatlar yo'qoladi.

Infantilizm jismoniy rivojlanishda ham aks etadi. Bu asab-motor funksiyalarning yetishmovchiligida namoyon bo'ladi. Jumladan, yozish, chizish, hunarmandchilik kabi faoliyatlarda motor harakatlarni muvofiqlashtirishda qiyinchiliklar kuzatiladi. Ushbu holat yosh bolalarning motorik xususiyatlariga o'xshash va "motor infantilizm" deb ataladi.

Somatogen kelib chiqishi: Somatogen kelib chiqishdagi rivojlanish kechikishi organizmga somatik kasalliklar ta'siri natijasida yuzaga keladi. Bu holat miya hujayralarining ozuqalanishi buzilishi va miyaning yetilish jarayonining sekinlashuvi bilan bog'liq bo'lib, odatda "somatogen infantilizm" deb ataladi.

Psixogen kelib chiqishi: Psixik rivojlanishning psixogen kechikishi noto'g'ri tarbiya sharoitlari natijasida yuzaga keladi. Ushbu sharoitlar bolaning shaxs sifatida to'g'ri shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Ko'p hollarda bunday tarbiya miyaning kognitiv faoliyat uchun mas'ul tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan birga keladi.

Serebral-organik kelib chiqishi: Serebral-organik kelib chiqishdagi psixik rivojlanish kechikishi bolalarda markaziy asab tizimining organik zararlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu zararlanish faqat ayrim sohalarga ta'sir qiladi. Ushbu holat odatda bolaning hissiy-irodaviy va kognitiv faoliyatlarida kechikishlarga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalarga ta'siri masalasi ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega. Mazkur kechikishlar bolaning aqliy faoliyati, xotira, diqqat, fikrlash kabi kognitiv funksiyalarini

sustlashtirishi, bu esa ijtimoiy moslashuv darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan, bunday holatlarni aniqlash va korreksiyalashga tizimli yondashuv talab etiladi. Maktabgacha ta'lim va maktab tizimida maxsus diagnostik dasturlarni joriy etish orqali psixik rivojlanish kechikishini erta aniqlashni tashkil etish, kognitiv funksiyalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodikalar, o'yinlar va treninglarni keng qo'llash zarur. Ta'lim muassasalarida defektolog va psixologlarning rolini kuchaytirish, ularga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini yaratish muhim. Oilaviy va ijtimoiy muhitni yaxshilash orqali bolalarning psixik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratish ham dolzarb masaladir. Shu bilan birga, psixologlar va o'qituvchilar uchun maxsus seminar va treninglar o'tkazish orqali ularning bolalar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish lozim. Mazkur chora-tadbirlar bolalarning psixik rivojlanishini samarali boshqarish va ularning kognitiv imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Дробинская А. О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы помочь. – М. : Школьная Пресса, 2005. – 96 с.
2. Психология детей с задержкой психического развития: Учебное пособие: Хрестоматия. Сост. О.В. Заширинская-Изд. 2-ое, испр. и доп.-СПб.: Речь, 2007.-168с.
3. Мамайчук, И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2006. – 224с.
4. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте : учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений / В. В. Лебединский. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 144 с.
5. Власова, Т. А. Дифференциальная психология детей: методология и практика / Т. А. Власова. – М.: Просвещение, 2002. – 192 с.
6. Виготский, Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования. – М.: Лаборатория знаний, 2007. – 352 с.
7. Pevzner, M. S. Children with Delayed Mental Development: Assessment and Support. – New York: Springer, 2010. – 278 p.
8. Barkley, R. A. Executive Functions: What They Are, How They Work, and Why They Evolved. – New York: Guilford Press, 2012. – 246 p.
9. Snowling, M. J., Hulme, C. The Science of Reading: A Handbook. – Oxford: Blackwell Publishing, 2005. – 680 p.
10. Cole, M., Cole, S. R. Development of Children. – New York: Worth Publishers, 2001. – 750 p.
11. Rutter, M. Genetic and Environmental Influences on the Development of Children. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 256 p.
12. Mamatova, L. I., Muhammadiev, S. N. Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018. – 200 b.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.